

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7089328>

УДК 796.034

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ССС НА ОСНОВЕ ГАРВАДСКОГО СТЕП ТЕСТА В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Н.П. Щеменок,

соискатель кафедры теории и методики тяжелоатлетических видов спорта

им. А.С. Медведева

И.П. Космина,

к.пед.н., доц. кафедры теории и методики тяжелоатлетических видов спорта

им. А.С. Медведева,

РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК)

В.Н. Селуянов,

к.б.н., проф. кафедры физической культуры и спорта,

МФТИ,

г. Москва

Аннотация: В работе рассмотрено применение гарвардского степ теста в качестве простого, доступного в полевых условиях метода экспресс контроля за состоянием сердечно-сосудистой системы людей, занимающихся оздоровительной физической культурой. Представлен целый ряд расчетных показателей незаслуженно недооцененных в российских исследованиях, также разработан собственный ряд расчетных показателей для анализрезультатов степ теста. Выделен ряд наиболее информативных показателей для применения степ теста в качестве средства экспресс контроля за состоянием ССС. Разработанная методика экспресс контроля за состоянием сердечно сосудистой системы была апробирована на различных группах испытуемых. Данный метод может применяться как на этапе первичной диагностики, так и для оценки эффективности тренировочной программы.

Ключевые слова: гарвардский степ тест, ИГСТ, КЭК, RPP, оздоровительная тренировка, сердечно-сосудистая система

HARVARD STEP TEST CALCULATED INDICATORS OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM FUNCTION IN FITNESS

N.P. Shchemenok,

Competitor of the Department of Theory and Methods of Weightlifting Sports
named after A.S. Medvedev

I.P. Cosmina,

Candidate of Pedagogical Sciences, Assoc. Department of Theory and Methods of
Weightlifting Sports. A.S. Medvedev,
RGUFKSMiT (GTSOLIFK)

V.N. Seluyanov,

PhD, prof. Department of Physical Culture and Sports,
Moscow Institute of Physics and Technology,
Moscow

Annotation: The paper considers the use of the Harvard step test as a simple, accessible method of express control over the state of the cardiovascular system in fitness. Several calculated indicators are presented that are undeservedly underestimated in Russian studies, and our own set of calculated indicators has also been developed for analyzing the results of the step test. A number of the most informative indicators for the use of the step test as a means of express control over the state of the cardiovascular system have been identified. The developed method of express control over the state of the cardiovascular system was tested on various groups of subjects. This method can be used both at the stage of primary diagnosis and for evaluating the effectiveness of a training program.

Keywords: Harvard step test, IGST, CEC, RPP, health training, cardiovascular system.

Гарвардский степ-тест выполнялся по облегченной программе, в течение 3 мин, с высотой ступеньки 34 см и частотой восхождения 25 шагов в минуту

По данным результатов Гарвардского степ-теста проводился расчет следующих показателей:

1. МПК по формуле Добельна и Астранда [2,7]:

$$\text{МПК} = 1,29 \times \sqrt{\frac{H \times M \times \text{Темп}}{\text{ЧСС} - 60}} \times 2,7^{-0,00884 \times B}$$

где H – высота ступеньки, м; M – масса тела, кг; Темп, шаг/мин; B – возраст, лет.

2. Индекс гарвардского степ теста (ИГСТ) по следующей формуле:

$$ИГСТ = \frac{f * 100}{(f_1 + f_2 + f_3) * 2}$$

где: f_1 - частота сердечных сокращений за 60-90 секунд промежуток восстановительного периода, f_2 - за 120-150 секунд промежуток и f_3 - за 180-210 секунд промежуток, t - фактическое время выполнения теста в секундах. Если ИГСТ ниже 50, то физическая работоспособность считается очень плохой, при цифрах 51-60 – плохой, 61-70 – достаточной, 71-80 – хорошей, 81-90 – очень хорошей, больше 91 – отличной. [1]

3. Коэффициент эффективности кровообращения (КЭК) по следующей формуле:
 $КЭК = (АД макс - АД мин) * ЧСС$,
Оценка результата: в норме КЭК = 2600. При утомлении сердечно-сосудистой системы он возрастает. [1, 3]
4. Произведение ЧСС и Систолического Артериального Давления - Rate Pressure Product (RPP) часто используется для оценки метаболической вазодилатации коронарных сосудов, для оценки изменений потребления кислорода миокардом, вызванных физической нагрузкой [4,5,8] значение RPP менее 7000 низкое от 7000 до 10000 среднее и свыше 10000 сопряжено с повышенным риском ИБС [8]. Понижение данных показателей в покое и при нагрузке дает возможность оценить эффективность терапии и реабилитации [4].
5. Сумма шести значений ЧСС, полученных: до проведения теста в положении сидя, сразу после окончания теста, в начале второй, третьей, четвертой и пятой минут восстановления.
6. Сумма значений артериального давления (систолического, диастолического и пульсового) регистрировавшегося до и сразу после теста в положении сидя
7. Для оценки интегральной нагрузки на ССС мы использовали произведение суммы артериального давления (систолического, диастолического и пульсового) до и после нагрузки на произведение суммы значений ЧСС (исходной, конечной, на 2-й, 3-й, 4-й, 5-й минутах восстановления).

Результаты тестирования и их обсуждение

		эксп			контр		
		до	после	дельта	до	после	дельта
ИГСТ	$ИГСТ = t * 100 / (f1 + f2 + f3) * 2$	45.8±5.2	51.2±3.7		46±2.4*	51.3±5.2*	
			*	5.4±5.9			5.3±4.9
МПК	Формула Астранда и Добельна	47.4±4.33	51.5±3.6		46.9±5.7*	48.5±6.1*	
			*	4.1±2.5			1.6±3.4
КЭК покоя	КЭКп=(ЧСС*П) норма 2600 при утомлении растет	3371±758	2843±400*		3629±1291*	3016±548*	
				-528±993			-613±1118
КЭК нагрузки	КЭКн=(ЧСС*П)	9957±1387	7661±1330*		7595±1417*	8600±1392*	
				-			
				2296±1551			1005±1140
РРРисх	$РРРисх = ЧССисх * АДСисх$ свыше 10000 сопряжено с повышенным риском ИБС	9601±1383	8549±510**		9941±1429*	8302±571**	
				-			
				1052±1011			-1639±1466
РРРкон	$РРРкон = ЧССкон * АДСкон$,максимум при кардио реаб (150 уд/мин*240 мм.рт.ст.)	23105±2084*	20606±2022**	-2499±2978	20888±2403**	21247±3164**	
							359±1501
ΣАД	$ΣАД = Σадд + Σадс + Σпд$	541.2±25.5	504±37*	-37.2±47*	520.4±48.5	512±47.9	-8.4±36*
ΣЧСС	ΣЧСС	580±42.1	532.4±24*	-47.6±37.8	576.8±31.4	531.2±35.6*	-45.6±42.6
	ΣЧСС*ΣАД	313517.6±20585	268128±20220	-	299764.4±26844	271004±18461	-
				45390±24647*			28760±15218*

* показатели по которым контрольная и экспериментальная группа отличались до эксперимента по критерию Манна Уитни

* показатели по которым контрольная и экспериментальная группа отличались после эксперимента по критерию Манна Уитни (сравнения производились по произошедшим в каждой группе изменениям-дельтам)

* показатели в контрольной группе по которым наблюдалось достоверное отличие между данными до и после эксперимента по критерию Вилкоксона

* показатели в экспериментальной группе по которым наблюдалось достоверное отличие между данными до и после эксперимента по критерию Вилкоксона

В качестве инструментов статистического анализа использовались критерий Манна Уитни для несвязных выборок при сравнении экспериментальной и контрольной групп и критерий Вилкоксона для связанных выборок для анализа внутри групповых изменений.

По приведенным данным мы видим следующие изменения:

в контрольной группе произошло более значительное снижение показателей в покое, таких как RPPрисх, КЭКпокоя на 1639 и 613 ед против 1052 и 528 ед в экспериментальной группе, тогда как по показателям, отражающим реакцию ССС на нагрузку, наблюдаются более значительные изменения в экспериментальной группе КЭК нагрузки, RPP кон снизились на 2296 и 2499 ед соответственно, тогда как в контрольной группе КЭК нагрузки снизилось лишь на 1005 ед, а RPP кон повысилась на 359 ед; больший прирост МПК наблюдается в экспериментальной группе на 4,1 против 1,6 в контрольной группе.

Суммарные значения ЧСС, регистрировавшейся в тесте снизились приблизительно одинаково в контрольной и экспериментальной группах на 45.6 и 47.6 уд соответственно, статистически достоверных отличий по этим показателям между группами не выявлено.

Суммарные значения АДД+АДС+ПД в экспер. группе снизились значительно больше на 37.2 мм.рт.ст. против 8.4 в контр. гр.

Для оценки интегральной нагрузки на ССС мы использовали произведение суммы артериального давления (систолического, диастолического и пульсового) до и после нагрузки на произведение суммы значений ЧСС (исходной, конечной, на 2й, 3й, 4й, 5й минутах восстановления). По величинам этого произведения видно, что до начала тренировочной программы экспериментальная группа отличалась худшими показателями состояния ССС 313517.6 ед. против 299764.4 ед. в контрольной группе, после завершения эксперимента значения этого показателя в экспериментальной группе были ниже чем в контрольной 268128 против 271004 соответственно. Таким образом в экспериментальной группе произошло снижение на 45390 ед. против 28760 в контрольной группе, это отличие статистически достоверно по критерию Манна Уитни $p \leq 0,05$

Так прослеживается разница в механизмах адаптации ССС к нагрузке в контрольной и экспериментальной группах. Примечательно что по значениям ИГСТ в обеих группах произошли одинаковые изменения на 5,3 и 5,4 ед соответственно, таким образом применение дополнительных расчетных параметров с целью более углубленного и детального анализа результатов теста является оправданным.

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что расчетные показатели результатов гарвардского степ теста могут существенно

расширить возможности контроля за состоянием ССС в оздоровительной физической культуре, также являются достаточно простыми и информативными.

Список литературы

[1] Граевская Н.Д., Долматова Т.И. Спортивная медицина: Курс лекций и практические занятия. Учебное пособие Ч.1. -М.: Советский спорт, 2004. -304 с: ил.

[2] Селуянов, В.Н. Технология оздоровительной физической культуры / Селуянов В.Н. – М.: СпортАкадемПресс, 2001. – 169 с.

[3] Хаас Р., Бейдж Г. Артериальное давление и частота сердечных сокращений на фоне физической нагрузки у пациентов с артериальной гипертензией, «РМЖ» №8 от 29.04.2003 стр. 476

[4] Kal J.E. Van Wezel H.B. A critical appraisal of the rate pressure product as index of metabolic demand for the study of metabolic coronary vasodilatation. Br J Anaesth. 1999; 85

[5] Mørkedal B., Romundstad P., Vatten L. (2011). "Informativeness of indices of blood pressure, obesity and serum lipids in relation to ischaemic heart disease mortality: the HUNT-II study". European Journal of Epidemiology. 26 (6): 457–461. doi:10.1007/s10654-011-9572-7. ISSN 0393-2990. PMC 3115050. PMID 21461943.

[6] Shchemenok N.P., Seluyanov V.N. Heart rate & blood pressure during the performance of the strengthening exercises for the muscles of the upper body & legs.// Proceedings of International scientific and practical conference of students and young scientists "HIGHER SCHOOL" as the center of intergration of science, sports, education and culture. M.: RSUPS, 2008. - P. 125-127.

[7] Siconolfi S.F., Cullinane E.M., Carleton R.A., Thompson P.D. Assessing VO₂max in epidemiologic studies: modification of the Astrand-Rhyming test. Med Sci Sports Exerc. 1982;14(5):335-8. PMID: 7154887.

[8] Suguru Ebihara, Hisao Otsuki, Hiroyuki Arashi, Junichi Yamaguchi, Nobuhisa Hagiwara Rate Pressure Products Affect the Relationship between the Fractional Flow Reserve and Instantaneous Wave-Free Ratio, Journal of Interventional Cardiology Volume 2020 (2020), Article ID 6230153, 8 pages <https://doi.org/10.1155/2020/6230153>

Bibliography (Transliterated)

[1] Graevskaya N.D., Dolmatova T.I. Sports medicine: a course of lectures and practical exercises. Tutorial Part 1. -M.: Soviet sport, 2004. -304 p.: ill.

[2] Seluyanov, V.N. Technology of health-improving physical culture / Seluyanov V.N. - M.: SportAcademPress, 2001. - 169 p.

Bourdillon N., Nilchian M., Millet G.P. Photoplethysmography Detection of Overreaching. *Med Sci Sports Exerc.* 2019;51(4):701-707. doi:10.1249/MSS.0000000000001836

[3] Haas R., Badge G. Blood pressure and heart rate against the background of physical activity in patients with arterial hypertension, "BC" No. 8 dated 04.29.2003 p. 476

[4] Kal J.E. Van Wezel H.B. A critical appraisal of the rate pressure product as index of metabolic demand for the study of metabolic coronary vasodilatation. *Br J Anaesth.* 1999; 85

[5] Mørkedal B., Romundstad P., Vatten L. (2011). "Informativeness of indices of blood pressure, obesity and serum lipids in relation to ischaemic heart disease mortality: the HUNT-II study". *European Journal of Epidemiology.* 26 (6): 457–461. doi:10.1007/s10654-011-9572-7. ISSN 0393-2990. PMC 3115050. PMID 21461943.

[6] Shchemenok N.P., Seluyanov V.N. Heart rate & blood pressure during the performance of the strengthening exercises for the muscles of the upper body & legs.// Proceedings of International scientific and practical conference of students and young scientists "HIGHER SCHOOL" as the center of intergration of science, sports, education and culture. M.: RSUPS, 2008. - P. 125-127.

[7] Siconolfi S.F., Cullinane E.M., Carleton R.A., Thompson P.D. Assessing VO₂max in epidemiologic studies: modification of the Astrand-Rhyming test. *Med Sci Sports Exerc.* 1982;14(5):335-8. PMID: 7154887.

[8] Suguru Ebihara, Hisao Otsuki, Hiroyuki Arashi, Junichi Yamaguchi, Nobuhisa Hagiwara Rate Pressure Products Affect the Relationship between the Fractional Flow Reserve and Instantaneous Wave-Free Ratio, *Journal of Interventional Cardiology* Volume 2020 (2020), Article ID 6230153, 8 pages <https://doi.org/10.1155/2020/6230153>

© Н.П. Щеменок, И.П. Космина, В.Н. Селуянов, 2022

Поступила в редакцию 15.05.2022

Принята к публикации 25.05.2022

Для цитирования:

Щеменок Н.П., Космина И.П., Селуянов В.Н. Сфигмография как средство экспресс-контроля за состоянием сердечно сосудистой системы в спорте и оздоровительной физической культуре // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-3(19). С. 117-124. URL: <https://ip-journal.ru/>